

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ИСЛОМ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ БИЛАН МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БИРИНЧИ БОСҚИЧИГА ТАРИХИЙ- ТАҲЛИЛ НАЗАР

Ишматбеков Хамид Бахрамович

Ориентал университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11348086>

Жаҳонда халқаро алоқаларнинг самарали тизими халқаро муносабатлар акторларига боғлиқ бўлиб, уларнинг давлатлараро ҳамкорликни ривожлантириш ва умумжаҳон муаммоларини ҳал қилишда етакчи ўрин тутаётганлиги халқаро ташкилотлар фаолиятини илмий жиҳатдан атрофлича тадқиқ қилишга бўлган эҳтиёжни янада кучайтиради. Халқаро муносабатлар тизимида Ислом ҳамкорлик ташкилотининг мусулмон олами сиёсий позициясини акс эттириши алоҳида аҳамиятга моликдир. Ислом динига эътиқод қилувчи давлатларнинг ҳамкорлик жараёнига таъсир кўрсатган омиллар ичида энг муҳим институционал ҳолат Ислом ҳамкорлик ташкилотининг вужудга келиши ҳисобланади. Айнан шу сабабдан ташкилотнинг ташкил этилиши, унинг тизимли ривожланиши, минтақа давлатлари интеграция жараёнларига таъсир кўрсатиш омилларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Дунё миқёсида Ислом ҳамкорлик ташкилоти халқаро ташкилот сифатида ўзига хос ўринга эга бўлиб, ташкилот фаолиятини ўрганиш бутун мусулмон дунёсида интеграциялашув жараёнларини ривожлантириш, шунингдек, аъзо давлатлар ташқи сиёсатига таъсир этадиган омилларни аниқлаш ва таҳлиллар асосида илмий хулосалар ишлаб чиқиш имконини беради. Шу жиҳатдан Ислом ҳамкорлик ташкилотининг вужудга келиши ва унинг минтақавий муаммоларни ҳал қилиш борасидаги фаолиятини тўлиқ тадқиқ қилиш зарурати мавжуд.

Мамлакатимиз Ислом ҳамкорлик ташкилотини мусулмон давлатларини бирлаштирувчи ташкилот сифатида эътироф этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: «Аъзо давлатларни мусулмон оламида тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш ва барқарор ривожланиш йўлида бирлаштириш, ўзаро ҳамкорликнинг ишончли механизмларини, аъзо мамлакатларнинг долзарб масалалари юзасидан мулоқот қилиш учун ўзига хос майдон яратишга хизмат қиладиган Ислом ҳамкорлик ташкилотининг роли ва масъулияти янада ортмоқда»¹. Ҳозирги кунда халқаро майдонда ташкилот фаолияти, унинг мавқеи, шунингдек, барча аъзо давлатлар ҳамжиҳатлигини таъминлашдаги ролини тадқиқ этишга бўлган илмий эҳтиёж масаланинг долзарблигини англатади.

Замонавий халқаро муносабатларда халқаро институт ва тузилмалар давлатлар ҳамкорлигининг шаклларида бири сифатида муҳим роль ўйнайди. Мамлакатимиз ҳам халқаро муносабатлар тизимида дунё ҳамжамияти ва халқаро тузилмалар билан кўп тармоқли ҳамкорлик алоқаларини ривожлантирди. Жумладан, Ислом ҳамкорлик ташкилоти мусулмон давлатларини бирлаштирувчи умумэътироф этилган халқаро ташкилот ҳисобланиб, ташкилот ҳамда аъзо мамлакатлар ислом олами учун буюк

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти ташқи ишлар вазирлиги кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи. <https://Uzbekistan.Iv.uz/>

мутафакирлар етиштириб берган, дунё миқёсидаги мавқеи, имкониятлари тобора ортиб бораётган Ўзбекистон билан муносабатларни йўлга қўйди.

Ўзбекистоннинг халқаро ҳамжамият сари кириб келиши, Ислом ҳамкорлик ташкилотининг деярли барча аъзолари томонидан тан олинди ва дипломатик муносабатлар ўрнатилди.

Илмий изланиш ва таҳлиллар натижасида Ўзбекистон ва Ислом ҳамкорлик ташкилоти ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари - ижтимоий интеграциялашув жараёни икки босқичда ривожланганлигини кузатамиз:

Биринчи босқич 1995 йилдан 2015 йилларни ўз ичига олиб, халқаро ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар субъекти сифатида Ислом ҳамкорлик ташкилоти билан дўстона муносабатлар шаклланган;

Иккинчи босқич 2016 йилдан кейинги даврни қамраб олиб, ички барқарорлик шароитида Ўзбекистон дунёвий давлат сифатида, Ислом ҳамкорлик ташкилоти ва аъзо давлатлар билан кўп томонлама дўстона муносабатларни янада изчил ривожлантирди.

Ушбу жараёнлар қуйидаги воқеликлар билан ҳам характерланади.

Ўзбекистон ҳамда Ислом ҳамкорлик ташкилоти ҳамкорлигининг биринчи босқичи 1995 йил октябрь ойида АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтган Ислом ҳамкорлик ташкилоти аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирларининг навбатдан ташқари учрашувида Ўзбекистон Республикасининг ушбу ташкилотга кузатувчи сифатида қабул қилиниши билан бошланди. Орадан бир йил ўтиб, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг мактуби асосида 1996 йил 2 октябрда Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирларининг ҳар йили ўтказиладиган навбатдаги мувофиқлаштириш сессиясида Ўзбекистон Республикаси мазкур ташкилотнинг тенг ҳуқуқли аъзосига айланди.

Ихтисослаштирилган ташкилотлардан ҳисобланган Ислом тараққиёт банки мусулмон мамлакатларига давлатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда, жаҳон миқёсида ислом маданий меросини ҳимоя қилишда самарали фаолият юритувчи ташкилот ҳисобланади. «Ислом тараққиёт банки ва Ўзбекистон ўртасидаги алоқалар 1992 йилда инфратузилмалар, фан ва технологияларни ривожлантириш учун 1,4 млн. долл. 1998 йил 293 минг долл. 2000 йилда 255 минг долл. миқдорида грант асосидаги молиявий кўмак кўрсатиш орқали вужудга келган»². 2003 йилдан бошлаб Ўзбекистон – Ислом тараққиёт банкининг тўла ҳуқуқли аъзосига айланди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири бошчилигидаги расмий делегация 2005 йил декабрь ойида Макка шаҳрида ўтказилган Ислом ҳамкорлик ташкилотининг навбатдан ташқари 3 саммитида иштирок этиб, юзага келаётган глобал геосиёсий вазият шароитида ислом мамлакатларини ҳамжиҳатликка чорловчи ташкилотнинг янги стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда ташкилотни замонавий хавф-ҳатар ва таҳдидларга қарши кураша оладиган самарали институтга айлантириш заруриятини илгари сурган эди. Тадбир давомида Ўзбекистон халқаро ташкилот доирасида аъзо давлатларнинг ягона позициясини ишлаб чиқиш таклифини киритди ва ушбу таклиф мусулмон дунёси давлатларининг аксарияти томонидан қўллаб-қувватланиб,

² Алимова Н.М. Ислам в современных государствах Ближнего и Среднего Востока в условиях геополитической трансформации региона. Илмий таҳлилий ахборот. –№3, 2014. – С. 30.

кейинчалик ташкилотнинг 10 йиллик дастури матнининг тегишли қисмига алоҳида кенгайтирилган банд сифатида киритилди. Саммит якунида Макка декларацияси ва якуний Коммюникелар қабул қилиниб, унда мусулмон давлатларининг бирдамликни мустаҳкамлашга, янги хавф-хатар ва таҳдидларга қарши умумий позиция ишлаб чиқишга интилишлари, шунингдек бағрикенг ва маърифий Ислом ғояларини тарғиб этиш зарурати ўз аксини топган.

Қолаверса, Ислом ҳамкорлик ташкилотининг 2008 йил 13-14 март Дакар шаҳридаги 11 саммитда Ўзбекистон Бош вазири ўринбосари бошчилигидаги делегация, 2013 йил 2-7 феврал Қоҳирадаги 12 саммитда Ўзбекистоннинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти доимий вакили бошчилигидаги делегация иштирок этди.

2014 йил 18-19 июнда Жидда шаҳрида бўлиб ўтган Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг 41 сессиясида Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари бошчилигидаги делегация 2016 йил Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг 43 сессиясини Ўзбекистонда ўтказишга тайёр эканлигини эълон қилди.

2015 йил 27-28 майда Ал-Қувайтда бўлиб ўтган ТИВКнинг 42 сессиясида мазкур органнинг навбатдаги сессиясини 2016 йил Ўзбекистонда ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиниши Ўзбекистон ҳамда Ислом ҳамкорлик ташкилоти ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичини бошлаб берди. Ўзаро ташрифлар ва расмий алоқалар ҳақида шуни айтиш мумкинки, Ислом ҳамкорлик ташкилоти вакиллари Ўзбекистонда бўлиб ўтган Парламент ҳамда Президент сайловларида халқаро кузатувчи сифатида фаол қатнашишган.

Таҳлиллар натижасида ҳамкорликнинг биринчи босқичи Ўзбекистон Ислом ҳамкорлик ташкилоти форумларида минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш борасидаги ташаббусларни илгари сурганлиги ҳамда ўзаро алоқалар амалга оширилиб, маълум даражада бир қатор ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилинганлиги кузатилади.

ACADEMY

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Т., «Ўзбекистон». 2017. - 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаоллигимизга берилган энг олий баҳодир. Т., «Ўзбекистон». 2018. -507 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.
4. Алимова Н.М. Роль Организации Исламского Сотрудничества в мирном урегулировании конфликтов современности. Востоковедение. №1-2. 2012. – С. 35-41.
5. Ёвкочев Ш. Ислом ва ҳозирги замон. –Тошкент, 2010. –145 б
6. Muhammad Seyid as-Selim. Globalization, Multi-lateralism and the Islamic World. – Cair, 2002. – 135 p.
7. Toffolo Cris E. The Arab League. Infobase Publishing, 2008. –145 p.
8. First Islamic summit conference. Rabat, Kingdom of Morocco. rajab 1389 H. -september 1969. <http://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/1/DecReport-1st%20IS.htm#declaration>